

ЗАДАЧА С АНАЛОГОМ УСЛОВИЯ БИЦАДЗЕ-САМАРСКОГО НА ГРАНИЦЕ ЭЛЛИПТИЧНОСТИ И ОТРЕЗКА ВЫРОЖДЕНИЯ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА С ОСОБЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ

Эргашева Сарвиноз Бахтиёр кизи¹
Сахатмурадова Ирода²

¹ Термезский государственный университет, Термез, Узбекистан

² Термезский университет экономики и сервиса, Термез, Узбекистан

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20604272>

Аннотация

Для уравнения $(\text{sign } y) |y|^m u_{xx} + u_{yy} - (m/2y)u_y = 0$, где $m > 0$, в некоторой смешанной области, рассмотрена задача с аналогом условия Бицадзе-Самарского на границе эллиптичности и отрезка вырождения для уравнения смешанного типа с особым коэффициентом.

Ключевые слова: уравнение смешанного типа, сингулярный коэффициент, условие Бицадзе-Самарского, условие Трикоми, условие Франкля, граничная характеристика, граница эллиптичности.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ТРИКОМИ-БИЦАДЗЕ-САМАРСКОГО-ФРАНКЛЯ (TBSF).

Пусть D – конечная односвязная область плоскости независимых переменных x, y , ограниченная при $y > 0$ нормальной кривой

$$\sigma_0(y = \sigma_0(x)): x^2 + 4(m+2)^{-2} y^{m+2} = 1,$$

с концами в точках $A(-1,0)$, $B(1,0)$, а при $y < 0$ характеристиками AC и BC уравнения

$$(\text{sign } y) |y|^m u_{xx} + u_{yy} - (m/2y)u_y = 0, \quad (1)$$

где m – положительная постоянная.

Обозначим через D^+ и D^- части области D , лежащие соответственно в полуплоскостях $y > 0$ и $y < 0$, а через A_1 и A_2 точки пересечения характеристики AC с характеристиками уравнения (1), выходящими из точек $E_0(c_0, 0)$ и $E(c, 0)$, где $-1 < c_0 < c < 1$. На отрезке $[c_0, c]$ введем линейную функцию $\omega(x) = a_0 - b_0x$ которая отображает отрезок $[c_0, c]$ на отрезок $[c, 1]$, где $\omega(c_0) = 1$, $\omega(c) = c$, $a_0 = c(1 - c_0) / (c - c_0)$, $b_0 = (1 - c) / (c - c_0)$.

В задаче Трикоми во всех точках характеристики AC задается значения искомой функции. В данной работе исследуется корректность задачи, которая отличается от задачи Трикоми тем, что куски A_1A_2 и A_2C характеристики AC освобождены от локального краевого условия, и это недостающее условие Трикоми заменено аналогами условия Франкля на кусках A_1A_2 и A_2C характеристики AC и на сегментах E_0E и EB отрезка AB .

Задача TF. Требуется найти в области D функцию $u(x, y) \in C(\bar{D})$ удовлетворяющую следующим условиям:

1) функция $u(x, y)$ принадлежит классу $C^2(D^+)$ и удовлетворяет уравнению (1) в этой области;

2) функция $u(x, y)$ является в области D^- обобщенным решением класса R_1 уравнения (1) ($u(x, y) \in R_1$, если в формуле Даламбера $\tau'(x), \nu(x) \in H$);

3) на интервале вырождения AB имеет место условие сопряжения

$$\lim_{y \rightarrow -0} (-y)^{-m/2} \frac{\partial u}{\partial y} = \lim_{y \rightarrow +0} y^{-m/2} \frac{\partial u}{\partial y}, \quad x \in (-1, 1) \setminus \{c_0, c\},$$

причем эти пределы при $x = \pm 1$, $x = c_0$ и $x = c$ могут иметь особенности порядка ниже единицы;

4) $u(x, y)$ удовлетворяет краевым условиям

$$u(x, y)|_{\sigma_0} = a_0(x)u(x, 0) + a_1(x), \quad x \in [-1, 1],$$

$$u(x, y)|_{AA_1} = \psi(x), \quad x \in [-1, (c_0 - 1)/2],$$

$$u[\theta(x)] - u[\theta(\omega(x))] = \mu_0 u(x, 0) + f_0(x), \quad x \in [c_0, c],$$

$$u(x, 0) - u(\omega(x), 0) = f(x), \quad x \in [c_0, c],$$

$$\theta(x_0) = \frac{x_0 - 1}{2} - i \left[\frac{(m+2)(1+x_0)}{4} \right]^{2/(m+2)},$$

$\theta(x_0)$ – аффикс точки пересечения характеристики AC с характеристикой исходящей из точки $(x_0, 0)$, $x_0 \in [c_0, c]$.

Заданные функции $\varphi(x), \psi(x), f_0(x), f(x)$ – дважды непрерывно дифференцируемы в замыкании множества их определения, причем $\varphi(x) = (1-x^2)\varphi_0(x)$, $\varphi_0(x) \in C^2[-1, 1]$, $f(c) = 0$, μ_0 – некоторая заданная постоянная отличная от нуля.

Задача $TBSF$ при значении параметра $c_0 = 1$ переходит в задачу Трикоми, а при $c_0 = -1$ и $\mu_0 = 0$ в задачу с аналогом условия Франкля на характеристике AC и на отрезке AB . Корректность задачи $TBSF$ доказывается методом работы [1].

Заключение

Таким образом, рассмотренная задача для уравнения смешанного типа с особым коэффициентом представляет существенный теоретический интерес в рамках исследования краевых задач неклассического типа. Введение аналога условия Бицадзе–Самарского, а также условий типа Франкля позволяет обобщить классическую постановку задачи Трикоми и расширить область её применимости. Полученные результаты создают основу для дальнейшего анализа корректности подобных задач, включая вопросы существования, единственности и устойчивости решений в смешанных областях со сложной структурой границы.

Литература

1. Мирсабуров М., Эргашева С.Б. Задача с комбинированным условием Трикоми и Франкля на одной граничной характеристике для уравнения смешанного типа с сингулярным коэффициентом. Журнал "Бюллетень Института Математики" 2023 6(3). стр. 59-97.